

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТЕЛУКАСТ НАТРИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ Гайбуллаев Ж.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Бронхиальная астма представляет собой заболевание, проявляющееся обратимой (полностью или частично) обструкцией бронхов, патогенетическую основу которого составляют аллергическое воспаление дыхательных путей и, в большинстве случаев, гиперреактивность бронхов. Раннее адекватное начало лечения с применением противовоспалительных препаратов способствует уменьшению воспалительных изменений, снижению тяжести заболевания и риска развития обострений, улучшению качества жизни детей.

Ключевые слова: бронхиальная астма, антилейкотриены, лечение, дети.

EFFECTIVENESS OF UTILIZING MONTELUCAST NATRIUM FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN Gaibullaev J.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Bronchial asthma is a disease manifested by reversible (fully or partially) bronchial obstruction, the pathogenetic basis of which is the allergic inflammation of the respiratory tract and, in most cases, the hyperreactivity of the bronchi. Early adequate treatment with the use of anti-inflammatory drugs contributes to a reduction in inflammatory changes, a decrease in the severity of the disease and the risk of exacerbations, and an improvement in the quality of life of children.

Keywords: bronchial asthma, antileukotrienes, treatment, children.

БОЛАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАДА МОНТЕЛУКАСТ НАТРИЙНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ Гайбуллаев Ж.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бронхиал астма бронхларнинг қайтар (тўлиқ ёки қисман) обструкцияси билан намоён бўладиган касаллик бўлиб, унинг патогенетик асосини нафас йўлларининг алергик яллигланиши ва аксарият ҳолларда бронхларнинг гиперреактивлиги ташиқил қилади. Яллигланишга қарши дори воситаларини қўллаш билан даволашни эрта адекват бошлаш яллигланиш ўзгаришларини камайтиришга, касалликнинг оғирлигини ва зўрайиш хавфини камайтиришга, болаларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: бронхиал астма, антилейкотриенлар, даволаш, болалар.

e-mail: javlonpediatr@mail.ru

Актуальность. В последнее время во всем мире наблюдается рост распространенности аллергических заболеваний у детей и, в частности, бронхиальной астмы [1]. В связи с этим, особое значение и актуальность приобретает изучение механизмов развития, принципов диагностики и рациональных методов лечения, знание принципов оказания неотложной помощи [2]. Приступ бронхиальной астмы может представлять непосредственную угрозу для жизни ребенка, поэтому врач любой специальности должен уметь оказывать неотложную помощь в данных случаях [3]. Аллергические заболевания и особенно бронхиальная астма, возникнув в детстве, могут приводить к инвалидизации ребенка. Поэтому знание методов профилактики и реабилитации этого заболевания имеют большое социальное значение. Обструктивные болезни дыхательных путей часто протекают тяжело и могут привести к возникновению острой дыхательной недостаточности. В связи с этим, знание клиники, диагностики, неотложной терапии острой дыхательной недостаточности необходимо врачу любого профиля. Проблема рационального лечения относится к числу наиболее актуальных проблем в педиатрии [4]. В детской практике основным путем введения препаратов должен быть пероральный, так как он наименее травматичный.

Цель исследования. Изучить эффективность применения Монтелукаста при бронхиальной астме у детей

Материалы и методы исследования. Во втором детском отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи было проведено лечение 98 больным детям с бронхиальной астмой. Диагноз был установлен на основании анамнестических данных, клинических данных, инструментальных и лабораторных данных. Мальчиков было 56, девочек - 42. Возраст от 2 лет до 14 лет. Больные дети были разделены на три группы: первая группа 64 детей, получавших монтелукаст (средний возраст составил $10,4 + 0,32$ года, а длительность болезни $4,4 + 0,26$ года). Во 2 группе было 20 детей, получавших ингаляционный кортикостероид (средний возраст $11,8 + 0,73$ года). В 3 группе - 14 детей, получавших кромогликат натрия (средний возраст $11,4 + 0,4$ года, а длительность заболевания — $5,5 + 0,5$ года).

Анализ анамнестических данных у обследованных детей показал, что патология перинатального периода и родов отмечалась у 60,5% больных. На раннем искусственном вскармливании находились 51,5% детей. Отягощенную наследственность по аллергической патологии выявлено в 61,5% больных: пол линии матери — 66%, по линии отца 34%. Так же пациенты имели родственников, страдающих астмой. Среди сопутствующих заболеваний у больных детей регистрировались частые заболевания ЛОР органов: аденоидит — у 40% детей, хронический тонзиллит — у 16%, что обусловило частые ОРВИ у 75% детей. В начале исследования у всех больных симптомы бронхиальной астмы отмечались чаще | раза в неделю. Дети основных групп получали Монтелукаст перорально в виде жевательной таблетки 1 раз в сутки на ночь в дозе 4 мг — детям от 2 до 6 лет и 5 мг - детям от 6 до 14 лет. Группы сравнения лечились ингаляционными глюкокортикостероидами. Продолжительность курса терапии составила 6 месяцев. Р

Результаты и обсуждения. Результаты проведенного лечения по к положительную динамику проявлений бронхиальной астмы у всех детей, ты проявлялось снижением частоты приступов удушья и потребности в а короткого действия, улучшением самочувствия. Во время терапии монтелукаста положительная динамика клинических проявлений отмечалась уже на первой неделе. лечения у 48 (75%) больных, и была более выраженной в конце первого т препаратом. Средняя частота ночных приступов удушья до лечения составляла 2. ; к.а после четырехнедельной терапии эти симптомы не отмечались. Количество эпизодов астмы под действием лечения препаратом снизилась в $2,7 + 0,4$ раза ночных симптомов болезни; в $7,0 + 0,3$ раза уменьшилась потребность в бронхолитиках, в $1,5 + 0,1$ увеличилось количество бессимптомных дней. У больных детей на фоне терапии монтелукастом на третьем месяце терапии ночных приступов удушья Почти не отмечались, а у детей получавших ингаляционные глюкокортикостероиды ночные эпизоды болезни возникали редко. Все дети отметили простоту и удобство пользования монтелукастом по сравнению с ингаляционным глюкокортикостероидом, детям понравился препарат вкусовыми качествами. Как видно по результатам обследования и лечения бронхиальной астмы у детей применение монтелукаста сопровождалось быстрой положительной динамикой; приступы удушья у больных детей уменьшились уже на первой неделе лечения, и была более выраженной в конце первого месяца терапии препаратом. За период проведения исследования терапии препаратом монтелукаст побочных реакций не отмечалось. Дети хорошо переносили монтелукаст.

Выводы. Применение Монтелукаста свидетельствует о его эффективности в качестве препарата для длительного контроля бронхиальной астмы у детей. Монтелукаст уменьшает симптомы бронхиальной астмы, улучшает легочную функцию, уменьшает риск.

Список литературы:

1. Аллергический риноконъюнктивит: клинические рекомендации / под ред. А.С. Лопатина. Москва: Практическая медицина, 2015. 80 с.
2. Шавazi Н.М., Рустамов М.Р., Хамраев Х.Т., Закирова Б.И., Лим М.В., Атаева М.С., Данияров Н., 2020. Значимость факторов риска лекарственных отравлений у детей. Достижения науки и образования, (9 (63)), 80-82.
3. Шавazi Н.М., Лим М.В., Закирова Б.И., Лим В.И., Кодирова Ш.С., Узокова М.Ф., 2017. Возможности небулайзерной терапии бронхообструктивного синдрома у детей. Вестник врача. (2). 34-38.

Для цитирования: Гайбуллаев Ж.Ш. Эффективность применения монтелукаст натрия при бронхиальной астме у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1334–1335. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18021599>